

ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

O‘ZBEKISTONDA BARQAROR HUDUDIIY RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA INKLYUZIV TURIZM

INCLUSIVE TOURISM AS A FACTOR OF SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN

Бухарова Фарида Мирхаликовна¹, Амонова Маржона Аъзамовна²

¹к.э.н., доцент, преподаватель кафедры Туризм и гостеприимство,

²Туризм и гостеприимство, очная форма обучения, 2 курс

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20581223>

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda nogironlarning muammolari va manfaatlari ta'sir ko'rsatgan kontsepsiyaga - inklyuziv turizmga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada O'zbekistonda inklyuziv turizmning barqaror mintaqaviy rivojlanishning muhim yo'nalishi sifatidagi o'rni ko'rib chiqilib, turizm infratuzilmasining mavjud holati, mavjud to'siqlar va inklyuziv amaliyotni kengaytirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv turizm, barqaror rivojlanish, turizm, ijtimoiy integratsiya, mintaqaviy iqtisodiyot.

Аннотация. В современном мире отдельное внимание уделяется концепции, которая затронула проблемы и интересы людей с ограниченными физическими, когнитивными или сенсорными возможностями – инклюзивный туризм. В статье рассматривается роль инклюзивного туризма как важного направления устойчивого регионального развития в Узбекистане, анализируя текущее состояние доступности инфраструктуры туризма, существующие барьеры и потенциал расширения инклюзивных практик.

Ключевые слова: инклюзивный туризм, устойчивое развитие, туризм, социальная интеграция, экономика региона.

Abstract. In the modern world, special attention is paid to a concept that has affected the problems and interests of people with disabilities – inclusive tourism. The article examines the role of inclusive tourism as an important area of sustainable regional development in Uzbekistan, analyzing the current state of accessibility of tourism infrastructure, existing barriers and the potential for expanding inclusive practices.

Keywords: inclusive tourism, sustainable development, tourism, social integration, regional economy.

В эпоху глобальных трансформаций и усиления внимания на принципах устойчивого развития ключевое значение приобретает формирование инклюзивной экономики, направленной на создании равных возможностей для всех категорий населения. По данным специализированного учреждения ООН – Всемирной организации

здравоохранения – во всем мире насчитывается около 1,3 млрд людей с разной степенью инвалидности, что составляет примерно 16% населения планеты¹. Вследствие старения населения стран и увеличения распространенности хронических заболеваний численность этой категории населения продолжает расти. Значимость формирования доступной среды обосновывается также прогнозами Организации Объединенных Наций: к 2030 году каждый 8 человек на земном шаре будет старше 65 лет, а их численность составит около 1,4 млрд, к 2025 году число людей старше 60 лет будет составлять 20% мирового населения².

Туризм, будучи одним из крупных секторов современной экономике, на протяжении последних десятилетий продолжает развиваться и приносить, не только экономическую выгоду, но и социально-культурную. Туристическая отрасль, в сочетании с растущим интересом к устойчивости во всем мире, создает благоприятные условия для формирования перспективного направления – инклюзивного туризма.

Инклюзивный туризм – достаточно новая парадигма, которая привлекла большое внимание и становится все более актуальной в последние годы. По сравнению с деловым, культурно-познавательным, рекреационным и другими традиционными видами туризма, инклюзивный туризм недостаточно изучен. Зачастую определение «инклюзивный» вызывает ошибочную ассоциацию с хорошо знакомыми туристам понятиями «all inclusive», или «все включено»³. Однако в переводе с французского языка термин «инклюзивный» означает «включающий в себя», а концепция «инклюзивного туризма» представляет собой составную часть таких терминов, как «доступный туризм», «туризм для всех», «безбарьерный туризм»⁴.

Согласно определению Дарси, Диксона и Швайнсберга, доступный туризм, известный, как паратуризм, является системой, которая позволяет людям с особыми требованиями к доступу (включая мобильность, зрение, слух, и когнитивные аспекты) реализовывать независимо, справедливо и с достоинством посредством предоставления туристических продуктов и услуг, разработанных универсальным образом. Данное определение охватывает всех, включая тех, кто путешествует с маленькими детьми, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей⁵.

Туристическая отрасль в Республике Узбекистан рассматривается как важный фактор регионального развития и экономического роста. Современная туристическая индустрия демонстрирует высокие темпы восстановления после пандемии COVID-19. По итогам 2024 года объем международного туристического потока достиг 96% от показателей 2019 года, что составило около 1,4 млрд прибытий, согласно отчетам Всемирной туристской организации (UNWTO)⁶. По данным Агентства статистики при

¹ <https://www.un.org/ru/observances/day-of-persons-with-disabilities/background>

² Борисенко-Клепач, Наталья М. Инклюзивный туризм: что, как и зачем? — Минск: Просветительское правозащитное учреждение «Офис по правам людей с инвалидностью», 2016.

³ Пирогова О. Е., Мустафина А. В., Гамидова А. Э. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ // Управленческое консультирование. 2023. №6 (174). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnyy-turizm-ponyatie-i-suschnost> (дата обращения: 19.04.2026).

⁴ Пирогова О. Е., Мустафина А. В., Гамидова А. Э. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ // Управленческое консультирование. 2023. №6 (174). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnyy-turizm-ponyatie-i-suschnost> (дата обращения: 19.04.2026).

⁵ Darcy S., Dickson T. J., Schweinsberg S. Accessible Tourism / In: Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. [Electronic source]. URL: <https://www.elgaronline.com/display/book/9781800377486/9781800377486.xml> (accessed: 01.26.2023).

⁶ <https://ratanews.ru/news/general/mezhdunarodnyi-turizm-vosstanovilsia-na-99>

Президенте Республики Узбекистан, в рассматриваемый период страну посетило примерно 8,2 миллиона иностранных граждан⁷.

Вследствие динамичного развития туризма, в последние годы активно реализуются меры по развитию туризма. Изменения на законодательном уровне играют ключевую роль. В частности, Постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 июля 2024 года «О мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в сфере туризма», в государственных высших образовательных учреждениях направления, связанные с туризмом и гостеприимством, будут обучаться на основе трехлетних программ, а также в форме дуального образования на основе системы «блок-модуль»⁸.

Официальный статус туристического сектора как драйвера национальной экономики страны находит отражение в реализации комплексных программ, которые направлены на создание конкурентоспособной индустрии. Одной из ключевых задач на сегодняшний день становится обеспечение инклюзивности, что является необходимым условием интеграции страны в глобальный рынок туризма. Тем не менее, несмотря на поставленные цели, вопросы инфраструктурной доступности Узбекистана остаются недостаточно изученными. Особую значимость приобретает изучение текущего состояния инклюзивного туризма, который является ключом перехода к более справедливой и диверсифицированной социально-экономической модели.

На современном этапе трансформация мирового туристического рынка характеризуется не только количественным ростом, но и глубокой диверсификацией сервисного предложения, в рамках которой выделяется инклюзивный туризм в качестве самостоятельной отрасли. Согласно Всемирной туристской организации (UNWTO), туризм позиционируется как стратегический сектор не только социального прогресса, но и экономического, обеспечивая занятость населения страны и укрепляя финансовую устойчивость государств. Следовательно, доступный туризм перестает быть исключительно гуманитарной инициативой, превращаясь в источник дохода. Исходя из данных Всемирной туристской организации, доступный туризм потенциально может приносить до 10% общего дохода от туризма, являясь немаловажным вкладом в местную экономику⁹.

Значительную часть потенциальных путешественников сегодня охватывает инклюзивный туризм, учитывая, что 1,3 млрд человек в мире обладают различными формами физических или ментальных ограничений, а также доля пожилого населения неуклонно растет. Это формирует устойчивый спрос на доступные туристические услуги и увеличивает экономический эффект для стран, которые принимают туристов, особенно с учетом того, что люди с инвалидностью, как правило, путешествуют с сопровождающими.

Мировая практика подтверждает, что страны-лидеры туристической индустрии рассматривают инклюзивность как инструмент для повышения привлекательности на мировом рынке. Современная модель безбарьерной среды объединяет два направления: физическое (адаптация транспорта, музеев, памятников, пляжных зон, отелей и гостиниц, наличие пандусов) и цифровое (инклюзивный веб-дизайн, специальная навигация,

⁷ <https://yoshlarkelajagimiz.uz/ru/opublikovano-kolichestvo-turistov-posetivshih-uzbekistan-v-2024-godu/>

⁸ <https://lex.uz/ru/docs/7031187>

⁹ Farkhod, A. F. ., & Fazilovna, U. A. . (2024). INCLUSIVE TOURISM - FEATURES AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT. JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE, 3(5), 177–182.

голосовые помощники, сервисы онлайн-бронирования)¹⁰. Эталонным примером выступает Барселона. Успех города обусловлен созданием безбарьерной экосистемы: от полной адаптации метрополитена до повышения квалификации и осведомленности персонала на объектах культурного и природного наследия. В частности, все городские пляжи оборудованы специальными зонами с пандусами и амфибийными креслами; кроме того, туристам предоставляется подробная цифровая информация¹¹. Посредством этих нововведений был сформирован имидж социально ответственного туристического центра, что подтверждается динамикой прибытий.

Развитие инклюзивного туризма в Узбекистане проявляется в последовательной интеграции в глобальные тренды. Рост туристического потока последних лет показывает актуальность внедрения качественной трансформации инфраструктуры. В крупных городах и ключевых дестинациях, таких как Ташкент и Самарканд, реализуются проекты по созданию безбарьерного пространства: на станциях метро и в общественных местах устанавливаются пандусы, внедряются системы тактильной навигации и звуковых ориентиров. Наряду с этим, ведутся работы по подготовке кадров и цифровизации сервисов. Однако текущий этап является стадией становления, по причине того, что в стране на данный момент отсутствуют единые стандарты, а уровень информированности остается недостаточно высоким.

Инклюзивный туризм в современных условиях преобразуется в важное направление устойчивого развития, которое объединяет экономические, социальные и гуманитарные аспекты. Мировой опыт свидетельствует о том, что изменения способствуют повышению конкурентоспособности стран, создавая возможности для роста экономики, а не только расширению туристического потока. Инклюзивный туризм становится фундаментом для устойчивого развития регионов Узбекистана, обеспечивая баланс между гуманитарными задачами и прагматичными целями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисенко-Клепач, Наталья М. Инклюзивный туризм: что, как и зачем? — Минск: Просветительское правозащитное учреждение «Офис по правам людей с инвалидностью», 2016.
2. Пирогова О. Е., Мустафина А. В., Гамидова А. Э. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ТУРИЗМ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ // Управленческое консультирование. 2023. №6 (174). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnyy-turizm-ponyatie-i-suschnost> (дата обращения: 19.04.2026).
3. Farkhod, A. F. ., & Fazilovna, U. A. . (2024). INCLUSIVE TOURISM - FEATURES AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT. JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE, 3(5), 177–182.
4. Darcy S., Dickson T. J., Schweinsberg S. Accessible Tourism / In: Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. [Electronic source]. URL: <https://www.elgaronline.com/display/book/9781800377486/9781800377486.xml> (accessed: 01.26.2023).
5. <http://www.accessibletourism.org/>
6. <http://www.barcelona-access.cat/>

¹⁰ <http://www.accessibletourism.org/>

¹¹ <http://www.barcelona-access.cat/>

7. <https://lex.uz/ru/docs/7031187>
8. <https://yoshlarkelajagimiz.uz/ru/opublikovano-kolichestvo-turistov-posetivshih-uzbekistan-v-2024-godu/>
9. <https://ratanews.ru/news/general/mezdunarodnyi-turizm-vosstanovilsia-na-99>
10. <https://www.un.org/ru/observances/day-of-persons-with-disabilities/background>